

KOREYS VA O'ZBEK TILLARIDA GAPNING TASNIFLANISHI

Qaxxorova Hayotxon Zoitovna

Samarqand davlat chet tillar instituti

2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola koreys va o'zbek tillarida gapning tasniflanishiga bag'ishlangan bo'lib, unda koreys tili va o'zbek tilida gap haqida so'z boradi. Koreys tili va O'zbek tillarida gapning ta'rifi, ifoda maqsadiga ko'ra turlari, ifodalanishi tavsifi, ularga doir misollar keltirib o'tiladi. Gapning tasniflanishini qiyosi, o'xshash va farqli tomonlari va nutqda qo'llanish jarayoni haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: gap, gapning tasniflanishi, ifoda maqsadiga ko'ra turlari, darak, so'roq, buyruq va inkor gaplar, gap tuzilishi, gap asosi, bir tarkibli va ikki tarkibli gaplar.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7630389>

CLASSIFICATION OF SPEECH IN KOREAN AND UZBEK LANGUAGES

Annotation: This article is devoted to the classification of sentences in Korean and Uzbek languages, and it talks about sentences in Korean and Uzbek. Definition of sentences in Korean and Uzbek languages, description of types of expressions according to the purpose of expression, and examples of them are given. The comparison, similarities and differences of the classification of the sentence and the process of its use in speech are discussed.

Key words: sentence, sentence classification, types according to the purpose of expression, indicative, interrogative, command and negative sentences, sentence structure, the basis of the sentence, one component and two component sentences.

Gap nazariyasi ham turli tadqiqotchilar tomonidan keng o'rganilgan. Til o'zining kommunikativ ya'ni, aloqa vazifasini sintaktik qurilma-gap vositasida amalga oshiradi. Tildagi barcha fonetik, leksik, morfologik hodisa aynan shu sintaktik qurilishga xizmat qiladi. Gap barcha tillarda grammatikaning asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Gapning turlarining o'rganilishiga gap tadqiqi bilan bog'liq muammolar va turli oila va guruhlarga mansub tillardagi gaplarning taqqoslash va qiyoslash masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. Shuning uchun har xil yoki bir xil oilaga mansub tillarning o'xshashlik yoki faqri tomonlarini qiyoslash hozirgi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi. Bugungi kunda gap tilshunoslikning turli sohalarida o'rganilib kelinmoqdan, jumladan, kontrastiv tilshunoslik, qiyosiy tipologiya, kognitiv tilshunoslik, lingvokulturologiya va pragmatik tilshunosliklarni aytib o'tishimiz mumkin. Albatta tilshunoslikning har bir yo'nalishida gap va ularning muammolarini tahlil qilish yangicha yondashuvlarni va usullarni talab qiladi. Gaplar ham o'z mazmun mohiyatiga, ifoda maqsadiga, tuzilishiga ko'ra har xil bo'ladi. Hozir biz gapning ifoda maqsadiga ko'ra turlarini ko'rib chiqsak. Tilshunos olimlar o'z qarashlarida gapning ifoda maqsadiga ko'ra

turlari bo'yicha o'z qarashlarini bayon qiladi. Jumladan, A.Nurmonov, N.Mahmudov, A.Sobirov, Sh.Yusupovalarning "Hozirgi o'zbek adabiy tili kitobida" «So'zlovchining maqsadiga xoslangan gap turlariga gapning ifoda maqsadiga ko'ra turlari deyiladi», -deb aytib o'tiladi. Har bir gapda ma'lum bir maqsad, niyat yoki his-hayajon ifodalanadi: So'zlovchi biror narsa, voqea-hodisa haqida xabar qiladi, yoki o'ziga noma'lum bo'lgan narsa va voqea-hodisalar to'g'risida ma'lumot olishni istaydi, tinglovchiga biror ishni bajarish bo'yicha buyruq-xitobini bildiradi. Gaplar ana shu maqsadiga ko'ra turlicha quriladi: o'ziga xos grammatik xususiyatga ega bo'lib, alohida ohang bilan talaffuz qilinadi. Har bir ma'lum gap kishining o'y-xayollari orqali yuzaga chiqadi. Insonlar gapni qay holatda aytishiga ko'ra gapning turlari yuzaga keladi. O'zbek tilida gap ifoda maqsadiga ko'ra 4 turga bo'linadi:

- 1) darak gap;
- 2) so'roq gap;
- 3) buyruq gap;
- 4) istak gap.

Voqelikni va unga bo'lgan munosabatni ifoda qilish maqsadida grammatik jihatdan shakllangan, ohang va mazmun jihatidan nisbiy tugalikka ega bo'lgan so'z yoki so'zlar bog'lanmasi gap(문장)

deyiladi. [Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G., Hozirgi o'zbek adabiy 2010- 359b]

Gapning hosil bo'lish belgisi mavjud bo'lib, ular quyidagilar:

-Gap asosan so'zlarning ma'lum grammatik qoidalari asosida birikuvidan hosil bo'ladi
-Gap hukm (predikativlik) hisoblanadi. Bunda so'zlovshining aytilayotgan fikriga bo'lgan munosabati ifoda qilinadi. Hukm so'zlarning predikativ munosabatiga kirishuvi bilan ega va kesim aloqasi ifodalanadi.

-Gapning yana bir belgisi ohang tugalligidir.

-Gap fikriy jihatdan nisbiy tugalikka ega. Bu esa sharoitdan, mazmunan kelib chiqadi.

[Nurmonov A. Tanlangan asarlar. –2012. — B.288]

Darak gap-(평서문) borliqdagi voqea-hodisa, narsalarni tasdiq yoki inkor yo'li bilan xabar beruvchi gap darak gap hisoblanadi. Gap oxirida nuqta qo'yiladi. Koreys tilida –는다, -니다, -은다, -입니다, -습니다 bilan ifodalanib, norasmiy shakli -아요, -어요, -여요, -해요 qo'shimchalari orqali yasaladi.

예: 봄이 온다. Bahor keldi.

오늘 서울의 날씨는 맑습니다. Bugun Seulning havosi ochiq.

지금 밖에 비가 와요. Hozir tashqarida yomg'ir yog'yapti.

나는 작년에 졸업했어. Men o'tgan yili o'qishni tamomladim.

너는 대학교 때 인기가 많았지. Sen institut vaqtlari mashxur eding.

So'roq gap(의문문)- 선택의문문, 판정의문문, 설명의문문, 반문의문문, 수사의문문, 간접의문문 kabi turlari mavjud bo'lib, so'zlovchi uchun ma'lum bo'lmagan voqea-hodisa, harakat, holat haqidagi so'roqni ifodalovchi gapga so'roq gap deyiladi. Koreys tilida -니까/습니까, -아요/어요, -아/어, -냐, -니, -고, -지 kabi qo'shimchalar orqali so'roq gap yasaladi. Gap oxirida so'roq belgisi qo'yiladi.

예: 매일 학교에 나오니까? Har kuni maktabga borasanmi?

오늘은 집에 몇 시에 가요? Bugun uyga soat nechchida borasan?

선생님은 어디에 가셨니? Ustoz qayerga ketdilar?

벌써 집에 가자고? Allaqachon uyga ketdikmi?

그 시계 비싸지? Bu soat qimmatmi?

Buyruq gap(명령문)- so'zlovchining biror narsaga buyurishi, undashi, iltimos qilishi, nasihati kabi fikrni ifodalashga buyruq gap deyiladi. Koreys tilida buyruq gaplar -아/어라, -(으)십시오,-아/어, -(으)라, -(으)렴, -게 qo'shimchalari orqali ifodalanadi.

예: 창문 좀 열어라. Derazani ochib yubor!

여기서 기다리십시오. Shu yerda kutib turing!

이것 좀 먹어. Buni ozgina ye!

맞는 답을 골라 쓰라. To'g'ri javobni tanlab yoz!

네가 원하는 대로 하렴. Sen o'zing hoxlaganingdek bajar!

나중에 천천히 생각해서 알려줄게. Keyinchalik sekin-sekin o'ylab aytaman!

감탄문-Undov gaplar koreys tilida quyidagi qo'shimchalar orqali 구나, -군, -네 bilan yasaladi.

Undov gaplarning talaffuzi gapdagi kesimga qo'shilgan qo'shimchalar orqali hosil qilinadi.

Koreyalik mashhur tilshunoslardan biri Li Mi Ji ning «한국어 감탄 표현 교육 연구» (“Koreys tilida undov gaplarning ifodalanishi haqidagi tadqiqot ” nomli ilmiy ishida ham koreys tilida qo'llaniladigan emotsional bo'yoqdorlikni beradigan grammatik qo'shimchalar haqida keng to'xtalib o'tilgan. Unda quyidagi grammatik qo'shimchalar berilib, har birining ma'nosi va qo'llanilish o'rni yoritib berilgan.

지갑을 놓고 나왔군. Hamyonimni qo'yib chiqib ketgandimku!

벌써 꽃이 피었네. Allaqachon gullar ochildi!

청유문 -Taklif gaplar -자, -세, -(으)십시오 qo'shimchalari orqali koreys tilida taklif gaplar yasaladi.

우리 같이 밥 먹자. Birga ovqat yeylik.

우리 함께 학원에 가세. Biz birga markazga ketaylik.

이리 와서 같이 이야기 좀 합시다. Bu yerga kelib birga ozgina suxbatlashaylik.

1. Gapning yuqorida ko'rsatilgan turlari, maqsadning har xil bo'lishi jihatidan bir-biridan farq qilishi bilan birga, o'z ayrim ohang strukturasi, grammatik xususiyatlariga ham ega: har bir turning o'ziga mos keladigan formalari bor. Bular gapdagi elementlarning tartibi, tarkibidagi so'zlarning turi jihatidan ham farq qiladi: so'roq gaplarda ko'pincha so'roq, bildiradigan elementlarning bo'lishi, darak gaplarda kesimning, odatda, shunga mos xarakterdagi fe'llar bilan ifodalanishi va boshqalar. Demak, bu turlar mazmundagi farq bilangina chegaralanmaydi, bular logik-grammatik hodisadir. Xullas, gapning yuqoridagi turlari bir-biridan maqsad, ohang, o'z tarkibidagi so'zlarning turi va tartibi bilan ajralib turadi. (Sen kitobni o'qiding(너는 책을 읽었다),— sen kitobni o'qidingmi?(너는 책을 읽었어요?),— sen kitobni o'qi!(너는 책을 읽어). Hammasida ham material bir xil: bajaruvchi

shaxs — predmet — harakat (subyekt— obyekt — predikat), lekin maqsad har xil bo‘ladi. Gapning kuzatilgan maqsadga ko‘ra turlarini, har bir turning ayrim xususiyatlarini ko‘rsatishda ohangning roli katta. Gap,odatda, nutq ichida, kontekstda, boshqa gaplar bilan birgalikda qo‘llanadi. Gapning qanday maqsad ifodasi uchun ishlatilganligi umumiy mundarijaga, vaziyatga, ohangga qarab konkretlashadi. Bunda so‘zlovchi bilan tinglovchining birligi, ayniqsa, yaqqol ko‘rinadi. Misollarni chog‘ishtiring: 1. Bir bola ikkinchisini turtgandek bo‘ldi, Salim buni aniqlash uchun bir boladan so‘radi: kim turtidi? ...boshqa bir bolaning oldiga borib: «sen turtgansan!»— dedi. U bola biroz xafalanib javob berdi:— kim turtidi!? (birinchisi so‘roq bildiradi, ikkinchisi “hech kim turtgani yo‘q-ku! Turtgan men emasman!” mazmunini ifodalaydi.) Qarzdor dehqonga boyning kuz keldi deb qichqirgani oddiy xabar uchun emas, balki “qarzingni to‘la!” mazmuni uchun ishlatilgan gapdir. Yuqoridagi misollardan ko‘rinib turibdiki, har bir gapning har bir turning o‘z tipik strukturasi bor, lekin nutqda bir turning shu turga xos modelning boshqa tur uchun ishlatilishi ham uchraydi: buyruq mazmuni uchun so‘roq gap formasini, so‘roq mazmuni uchun — darak gap formasini, darak mazmuni uchun — so‘roq gap formasini ishlatish va b. Bu hodisa sintaktik transpozitsiyadir. Bunday qo‘llashlar stilistik xususiyat, turli ottenkalarni berish kabi holatlar bilan xarakterlanadi. [Nurmonov A. Tanlangan asarlar. – 2012. — B.288]

Har qanday gap tuzilish jihatidan turlarini uning grammatik asosi belgilab beradi. Gapning grammatik asosini bosh bo‘laklar: ega va kesim tashkil etadi. Ega va kesim ishtirokiga ko‘ra ga tuzilish jihatidan ikki turga bo‘linadi: sodda va qo‘shma gaplar. Bitta grammatik asosga ega bo‘lgan ma‘lum bir fikrni va his hayajonni ifodalovchi gaplar sodda gaplar deyiladi. Ikki va undan ortiq grammatik asosdan iborat bo‘lib nisbatan murakkabroq fikrni ifodalovchi gaplar qo‘shma gaplar sanaladi. Sodda gaplar grammatik asosning tarkibiga ko‘ra 2 xil: a)bir tarkibli gaplar; b)ikki tarkibli gaplarga bo‘linadi. Grammatik asosi ikki bosh bo‘lak (ega va kesim) dan iborat gaplar ikki tarkibli gaplar sanaladi. [Фуломов А.Ф. Асқарова М.А. Ҳозирги ўзбек адабий тили.:1965:52]

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Sayfullayeva R., Mengliyev B., Voqiyeva G., Qurbonova M.- Hozirgi o‘zbek adabiy tili. –Toshkent, 2010. 359b
2. Сайфуллаева Р. Ҳозирги ўзбек тилида кўшма гапларнинг формал-функционал талқини. – Тошкент: Фан, 1994.
3. Фуломов А.Ф. Асқарова М.А. Ҳозирги ўзбек адабий тили. –Toshkent, 1965
4. Виноградов В. В. Основные вопросы синтаксиса предложения (на материале русского языка)//Исследования по русской грамматике. — М. 1975– С.154. 4.
5. Nurmonov A. Tanlangan asarlar. –Toshkent “Akademnashr”, 2012. — B.288
6. Баёнханова, Ирода Фуркатовна (2022). ҲИКМАТ АРБОБЛАРИНИНГ ТУРЛИ ТИЛДАГИ МУЛОҚОТ ОДОБИНИ ИФОДАЛОВЧИ МАҚОЛЛАР ҲАҚИДАГИ ФИКРЛАРИ (ЎЗБЕК ВА КОРЕЙС ТИЛЛАРИ МИСОЛИДА).. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 24), 555-565.

7. Ирода Фуркатовна Баёнханова (2022). КОРЕЙС ВА ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ПАРЕМИОЛОГИК БИРЛИКЛАРНИНГ ҚИЁСЛАБ ЎРГАНИШИ. Scientific progress, 3 (3), 265-269.
8. 1. Эшимова, Ш. К. (2022). PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 5(4).
9. 2. Eshimova, Sharofat Kenjaboyevna (2022). KOREYS BADIY ADABIYOTIDA PERSONIFIKATSIYANING IFODALANISHI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 24), 356-364.
10. 3. Назарова, Ш. (2019). Ўзбек ва корейс тилида адвербализация ҳодисасининг қиёсий таҳлили. Иностранная филология: язык, литература, образование, (2 (71)), 81-89.
11. <http://www.edu.uz/>
12. www.arxiv.uz